

- Zoé Crine : Ok, ça tourne. Et donc voilà, pour commencer déjà je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir et d'accepter de participer donc à cet interview dans le cadre du projet VULNER donc qui vise à étudier les vulnérabilités des demandeurs d'asile dans la procédure d'asile belge. Pour commencer l'interview on a une question toute simple à vous poser, on aimerait que vous vous présentiez en terme de profil professionnel : ce que vous avez fait avant, ce que vous faites ici, quel est votre rôle dans ce centre simplement.

- Maria Tassourdis : Donc, je travaille à la Croix-Rouge depuis bientôt 23 ans. Je suis ici actuellement directrice adjointe, mais je suis passée par plusieurs postes : le bureau social, le bureau médical, les activités, enfin, collaboratrice polyvalente. J'ai fait de la recherche logement à un moment donné en 2013-2014, recherche logement pour les demandeurs de protection internationale, et ce projet a repris en 2016 et puis s'est arrêté à la demande de Fedasil.

- Z.C : Ok. Et le poste de directrice adjointe que vous avez maintenant du coup ça fait, vous êtes directrice adjointe depuis combien de temps?

- M.T. : Je l'étais en 2015, je l'étais déjà avant, ça fait pas mal d'années.

- Z.C. : Ok. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet mais toujours avec une question assez générale, la vulnérabilité c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler pour l'instant, ça fait déjà quelques années que c'est un élément qui revient, nous on le voit dans les textes de loi mais aussi dans le discours politique, mais aussi dans le discours simplement qu'on a avec les travailleurs sociaux qu'on rencontre. Finalement tout le monde parle de la vulnérabilité, des personnes vulnérables, on se rend compte parfois qu'on donne à ce mot-là un sens différencié, pas toujours une définition je vais dire précise ou simplement similaire. Ce qui nous intéresse nous du coup pour poser la question, c'est de savoir ce que ça veut dire pour vous être vulnérable en matière d'asile, si vous deviez dire « tiens la vulnérabilité c'est ça, voilà ce que j'appelle moi être vulnérable » qu'est-ce que ce serait?

- M.T. : La vulnérabilité c'est la fragilité déjà d'emblée, être très fragile et démunie je vais dire pour la plupart. Et puis alors il y a le récit, une fois qu'on connaît le récit, la vulnérabilité pour moi devient vraiment, prend tout à fait son sens mais à un degré que vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous entendez les récits comme je les ai entendus concernant le Rwanda, vous vous dites « vulnérable » est un mot faible quand même pour moi, ça n'a pas autant de... je ne sais pas quel est le mot qu'on devrait utiliser, donc vulnérable c'est fragile, c'est de plus en plus...qu'est-ce que je vais dire...difficile, démunie et perdu tant dans l'orientation à prendre concernant leur demande d'asile ou leur suivi médical parce que la vulnérabilité pour moi aujourd'hui a plus de sens je vais dire, par le parcours qu'ils traversent via la Libye, le Maroc, le Sahara, et donc il y a des récits qui sont terribles.

- Z.C : Vous mentionnez à l'instant donc le trajet migratoire qui est source de difficultés qui fragilisent quelque part les personnes, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus du coup, des personnes auxquelles vous êtes exposée qui ont été fragilisées aussi, pas uniquement par les éléments qui ont fait qu'elles ont quitté le pays je vais dire mais aussi le parcours quelque part et le...

- M.T. : ...le traitement subi durant ce parcours effectivement il y a « je fuis mon pays pour les raisons pour lesquelles je le fuis » mais en plus « durant mon trajet je rencontre des esclavagistes qu'on va dire, on va travailler au noir, on va travailler travailler travailler, ne pas être payé parfois, on va être violés femme comme homme, on va être traités comme moins que rien, et ça ça ressort très fort dans certains récits que j'ai pu entendre et surtout dans des traductions (comme je suis

grecque) j'ai été amenée à traduire des documents médicaux qui ont été surtout faits en Grèce et dont on révèle les tortures, les maltraitements que les personnes ont pu endurer soit dans leur pays soit durant le parcours. Auparavant c'étaient beaucoup de femmes qui étaient, ou on en parlait pas il y avait peut-être des hommes mais à l'époque c'était plus les femmes qui étaient touchées, aujourd'hui il n'y a pas de différence, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont touchés par ces maltraitements et ces viols.

- Z.C : Dans ce sens on demandait tantôt à votre collaborateur le type de profil de personnes que vous aviez, aussi bien des femmes que des hommes isolés, des familles aussi, finalement comment vous... ce qu'on se demandait c'est : comme la vulnérabilité c'est quelque chose de compliqué, difficile, pas toujours tangible, et qu'on a ici des profils différents donc potentiellement avec des vulnérabilités particulières aussi spécifiques, concrètement dans vos pratiques, comment ça se passe quand... comment vous identifiez quelqu'un de plus ou moins vulnérable? Comment vous vous dites « tiens là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à creuser, il faudrait faire une réunion là-dessus j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche », sachant que c'est quelque chose de finalement parfois très secret et aussi très flou, comment ça se passe?
- M.T : La première fois, la première chose je dirais, c'est la personne qui est complètement effacée. C'est déjà pour moi un indice, je verrais une personne qui est complètement effacée, j'essayerais avec, maintenant on a des accompagnateurs individuels, on a de plus en plus des entretiens avec le résident et un collaborateur est identifié et là je demande d'approfondir. Ou alors, à l'inverse, celui qui pète une case systématiquement pour un oui ou pour un non, et qui est violent, donc là on va bien sûr orienter vers le social et le médical surtout, et voir comment on peut aider au quotidien, on va observer, c'est comme ça que...puis il y en a d'autres qui viennent se livrer donc on a tous les profils et toutes les réactions.
- Z.C : Vous mentionnez les... vous avez mentionné juste avant les certificats médicaux que vous aviez été amenée à traduire par vos compétences linguistiques, les certificats médicaux c'est quelque chose qui revient souvent dans nos entretiens avant de nous entretenir avec vous on a été voir les officiers de protection du CGRA qui reçoivent beaucoup de certificats médicaux souvent, et ils nous ont dit « pour certains dossiers on en a, dans d'autres on en a pas, comme pour certains dossiers on a par exemple des informations qui viennent du centre où on nous dit attention, cette personne a un profil qui nécessiterait des adaptations pendant l'interview, parfois pas » et quand on leur demande comment ça se fait, ils disent « je sais pas parfois on a des infos parfois pas ». Et donc on demande ici au centre finalement, quelles sont les différentes personnes qui sont chargées de transmettre l'information, je sais que c'est plus le rôle de l'assistante sociale mais cette transmission d'infos avec l'officier de protection elle se déroule comment concrètement? Comment ça se passe quand on a un profil vulnérable pour informer dans la chaîne, je vais dire, dans la procédure, qu'il y a peut-être un souci?
- M.T : Alors, l'assistant social maintenant bon voilà la confiance doit être là, l'assistant social ça doit faire partie de son rôle, moi j'ai été amenée à le dire par rapport au téléphone que je décroche ici « je suis du CGRA et j'ai rendez-vous avec telle personne qui n'est pas venue », je connais la population qui est ici effectivement et là, je vais dire, je lui ai dit que monsieur était complètement perturbé, et que ça ne m'étonnait pas qu'il ne se soit pas rendu à son interview. « Ah intéressant » qu'il m'a dit, mais voilà maintenant c'est le rôle de l'assistant social mais comment le mettre en pratique enfin je ne sais pas, il y a peut-être des assistants sociaux qui ne sont pas à l'aise avec...mais ça il faut voir avec la coordination sociale et uniformiser une pratique.
- Z.C : On aura l'occasion, je pense, de s'entretenir avec du coup vos collègues donc on leur posera la question.

- M.T : Tout à fait, tout à fait, boucler la boucle.

- Z.C : Oui, on leur posera la question. Question toute simple vu que vous avez un public varié je vais dire ici, les types de vulnérabilité auxquels vous êtes confrontée c'est quoi?

- M.T : Alors on a de plus en plus les vulnérables au niveau du genre, ça c'est quelque chose qu'on voyait moins il y a... puisque ça fait 23ans que je suis là, ça se voyait moins dans mes débuts. Là je vois de plus en plus de personnes vulnérables : des femmes seules avec enfants, des hommes qui ont subi des violences, alors là il y en a aussi pas mal, on ne le sait pas toujours au début, ça c'est grave vous le verrez aussi avec mes collègues qui font partie du GAS qui vous en parleront, c'est plutôt leur travail d'identifier et de faire sortir ça aussi, ce qui n'est pas du tout facile par rapport à ce public vulnérable. Maintenant on peut considérer qu'ils sont tous vulnérables hein, mais il y en a d'autres qui s'en sortent mieux, je pense que la résilience est vraiment différente chez un individu par rapport à un autre.

- Z.C : Vous parlez de la notion de résilience, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi par rapport à la vulnérabilité, par rapport à ça on a une question assez simple aussi finalement : est-ce que les résidents, les profils que vous déterminez comme vulnérables ou pour lesquels vous avez l'impression qu'il y a un problème qui se pose, est-ce que eux, ces profils-là, les résilients, sont conscients de leur vulnérabilité? Est-ce qu'ils sont conscients de leur fragilité qui est due à différentes choses ou est-ce qu'à l'inverse, vous êtes confrontée parfois à des profils qui disent « mais moi je ne suis pas vulnérable en fait »?

- M.T : Oui, il y en a qui le nient, qui sont dans le déni total aussi alors que pour nous ils sont vulnérables mais ça c'est toute une question d'éducation et de... « je suis un homme je n'ai pas à montrer » ça c'est ce qu'on voit, il y en a, et puis il y en a d'autres qui acceptent facilement et qui mettent aussi les choses en place : les suivis psychiatriques, psychologues, formations, et ça leur permet d'avancer mais la procédure prend trop de temps et donc c'est vraiment... ils sont coincés dans le temps. Je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas quand ça va m'arriver, tout ça c'est anxiogène pour eux, c'est vraiment... c'est terrible. Et on nous dit que ça ne doit prendre qu'un an en principe, un an et demi, ça prend beaucoup plus, le délai avant qu'ils n'aient leur réponse. Et puis alors il y a des profils qu'on considère comme vulnérables et pas capables de s'en sortir et on se pose des questions, et puis finalement on est bien surpris! Je pense à une dame qui nous a quittés il y a très peu de temps, on lui a trouvé un logement, et elle a son statut de... elle est reconnue réfugiée, et elle commence à bouger alors qu'elle avait un suivi psy, et elle bouge elle trouve un appartement, et elle s'installe et elle est organisée, elle planifie, et tu te dis bah tiens moi je la découvre cette dame, et on avait des inquiétudes honnêtement par rapport à sa recherche logement, et ben non, ça s'est révélé être une femme qui planifiait, qui s'organisait, qui posait ses questions et on ne se tracasse pas pour elle quoi, elle s'en sortira. L'autre profil où on se dit « oulala qu'est-ce que ça va devenir », on le sait parfois, on ne le sait pas parfois, ça dépend.

- Z.C : Tout à l'heure vous parliez de, je ne sais pas si on peut appeler ça un programme mais en tout cas, de la recherche logement que vous organisiez auparavant qui a été supprimée maintenant. L'interview qu'on vient d'avoir avec vos collaborateurs, la notion d'autonomie revenait souvent et la question du logement aussi revenait, je me demandais ce programme-là en quoi ça consistait avant, quand il était mis en place, et pour quelles raisons il a été supprimé en fait?

- M.T : Fedasil a décidé de le supprimer, les raisons leur appartiennent. C'est pas faute de l'avoir euh, il a été défendu ce projet, en tous les cas par mon supérieur et par le directeur qui était en place

à l'époque donc voilà, c'est Fedasil qui en a pris la décision. C'était un très très beau projet, ça rassemblait toutes les personnes reconnues ou réfugiées ou avec un statut subsidiaire, c'était un service qui... on faisait des visites de logement, on contactait les propriétaires, on essayait de matcher la personne qui correspondrait au propriétaire, mais ça c'était au fur et à mesure, et on travaillait la confiance avec les propriétaires, et on demandait bien sur aux futurs ex-résidents d'être corrects dans leur logement de façon à ce qu'on puisse avoir des prochains logements et donc les propriétaires entre eux faisaient du bouche-à-oreille et disaient voilà il y a un service logement, Maria ou d'autres qui ont travaillé aussi peuvent te mettre quelqu'un, et il n'y avait pas besoin de passer par des annonces etc etc, voilà. C'était un service qui marchait super bien et qui malheureusement n'est plus, et revient à l'instant où on remet au gout du jour la recherche logement, on a engagé quelqu'un je pense pour trois mois, parce qu'effectivement ça bloque au niveau des centres et au niveau des ILA. Et donc, il n'y a plus possibilité de loger les personnes reconnues réfugiées. Vous le savez, que une fois que la personne est reconnue réfugié, elle peut demander de s'installer à Bruxelles, à Gand ou à Bruges, ou à Liège, et elle irait dans un logement géré par le CPAS. Malheureusement ça bloque donc la recherche logement se refait au niveau du centre.

- Z.C : Au niveau des profils de personnes que vous aviez dans le centre donc, tout à l'heure vous avez mentionné la vulnérabilité du genre, relative au genre, vous avez mentionné les femmes, mais aussi beaucoup d'hommes qui subissent des violences similaires.
- M.T : Et les enfants bien sûr, et les enfants aussi qui sont perturbés.
- Z.C : La catégorie des femmes, quand on parle de vulnérabilité, ça revient presque toujours, c'est un peu considéré comme une catégorie vulnérable à priori quelque part, et notre question pour les personnes enceintes qui sont confrontées justement aux femmes, c'est de dire à quoi est-ce qu'elles sont vulnérables finalement parce qu'on dit toujours elles sont vulnérables a priori, c'est quoi leur relation avec la vulnérabilité si on doit dire pourquoi elles sont vulnérables, c'est quoi les raisons dans votre expérience qui vous pousse à dire c'est un public fragile?
- M.T : Les hommes les prennent vite comme cibles de drague, et donc elles doivent tout le temps se défendre, elles doivent être toujours sur le défensive pour celles qui souhaitent se défendre, maintenant il y a aussi des femmes qui acceptent cela donc voilà, qu'est-ce que je peux dire au niveau des femmes qui sont vulnérables... Elles ont le manque de leur famille et surtout en enfants, c'est ça qui est chez les femmes le plus terrible, c'est d'avoir laissé les enfants là-bas, et ça elles sont complètement vulnérables. Et je vais dire aussi quand il y a un décès qui survient au pays, soit un proche soit un parent un peu plus éloigné, c'est toujours très difficile. Mais ça c'est pareil pour les hommes mais ils le montrent moins, mais les dames en souffrent beaucoup et ça c'est terrible. Etre ici et avoir un décès au pays c'est la pire des choses je pense qui peut arriver à une personne, et surtout son père ou sa mère ou un enfant. Ce sont des situations très très très difficiles. Maladies aussi, il y a des personnes qui viennent avec des maladies et il faut les soigner donc elles sont aussi vulnérables au niveau des soins récurrents à faire pour certains, très réguliers pour certaines.
- Z.C : Et ça c'est pas spécialement spécifique aux femmes je vais dire, un homme peut avoir la même réaction en étant malade ou en perdant un proche au pays...
- M.T : Ils le montrent moins. Au niveau de montrer, ils le montrent moins. C'est pareil, la douleur est là, je ne dis pas qu'elle est différente, mais on le voit moins, on entend moins.
- Francesca Raimondo : Et dans la catégorie de genre, il y a le LGBT aussi, et ils sont vulnérables à quoi et vous avez eu cette expérience ici au centre?

- M.T : Oui ils sont moqués, insultés, oui ils les insultent aussi, il y a certaines qui sont insultées dans les femmes pardon, si elles ont, si elles ne portent pas de voile, si elles sont arabophobes, si elles sont plus européanisées elles peuvent être vraiment... Oui, insultées, pas acceptées par la communauté et alors là on parle de la communauté musulmane. Et parfois, violentées, ça c'est déjà vu aussi. Alors, par rapport à LGBT, alors là c'est pire, quand tu es un homme et que tu te comportes en femme ou que tu te sens femme, là c'est très très mal perçu par les autres hommes et c'est aussi des persécutions, des insultes, des attaques, des moqueries, des...c'est...voilà. Et là, c'est nouveau aussi pour nous, en tout cas pour l'équipe, on ne sait pas non plus comment faire, moi j'ai vécu une situation avec un homme qui se considérait comme femme et il voulait absolument aller à la fête des femmes. Absolument, il était habillé en femme et on lui disait mais non. Les autres dames là elles étaient voilées, elles étaient entre elles et donc on ne pouvait pas. Et donc on se dit mais oui, mais fondamentalement, il se sent femme et c'est compliqué pour nous parce que c'est nouveau.

- Z.C : Quand vous avez ce genre de question qui se pose par exemple pour là, un profil particulier, mais je pense aussi à d'autres profils qui pourraient avoir des vulnérabilités particulières, comment on gère du coup ce genre de situation? A qui on fait référence ou comment on en discute?

- M.T : Alors on en discute en équipe. On a fait venir LGBTQ+ qui sont venus nous informer bien entendu. On se réfère à des collègues qui sont plus sensibles à ça et qui peuvent nous aiguiller. On essaye de trouver des réponses. Maintenant, voilà, au niveau des chambres, ce sont des chambres communes. Ce sont des chambres de 8 personnes qui étaient obligées de partager avec d'autres hommes. Et là, au quotidien, c'est difficile pour ces personnes-là et on n'a pas un centre expressément et heureusement d'ailleurs, pour telle catégorie ou telle catégorie de personnes. Mais on est démunis.

- Z.C : Par rapport à ça, je présume que vous avez des formations, des moyens finalement d'acquérir de l'expertise, simplement du savoir pour apprécier comment réagir dans des situations plus particulières.

- M.T : Bah des informations dans tous les cas, voilà... des formations, vraiment, on pourrait mettre en place. On s'est beaucoup améliorés au niveau des formations. Effectivement, il y en a de plus en plus au niveau de la Croix-Rouge, et voilà. Mais on cherche vraiment autour de nous comment... Et on parle beaucoup en réunions d'équipes, de résidents et de sa problématique.

- Z.C : Vous mentionnez à l'instant la difficulté, par exemple pour ce résident là, d'être dans une chambre avec huit personnes, et qui est propre au centre finalement, la vie en collectif. La vie en centre, c'est un sujet qui nous intéresse aussi au niveau de la vulnérabilité, particulièrement parce que, comme je le disais, avant de vous interroger, on a interviewé les officiers de protection qui nous disaient « Ah mais vous savez, quand on reçoit des personnes ici, elles sont souvent stressées de leur vie en centre. C'est pas toujours évident d'être en centre. Il y a de l'angoisse qui résulte de ça. » Encore une fois, on pose la question aux personnes qui sont concernées et donc qui encadrent des personnes qui vivent en centre. C'est quoi qui est difficile dans la vie au centre? En quoi est ce que ça peut aussi placer des personnes dans une situation de vulnérabilité?

- M.T : C'est difficile dans une chambre d'être huit. Quand toi, tu te lèves et qu'il est 8 heures du matin, et que moi je me suis couché à 6 heures du matin parce que moi, je suis de la nuit. Et toi, tu vas aller en formation où tu vas aller travailler et tu vas ouvrir ton placard et ça va faire un vacarme et tu dois allumer la lumière et ça va éveiller l'autre ou ça va énerver l'autre, ou parce que l'autre va vouloir prier et que l'autre n'est pas du tout intéressé par ça, et donc ça va l'embêter, ou tu vas

devoir prier quatre ou cinq fois, je ne sais pas combien de fois ils doivent prier pour certains, et donc ça va m'irriter au plus haut point. Ah bah oui, tu vas cuisiner, toi, parce que tu es rentré à 10 heures du soir et que tu n'as pas réservé ton repas. Tu vas commencer à cuisiner. C'est strictement interdit de cuisiner dans les chambres. Mais voilà, je vais sentir l'œuf, le lard alors que je suis en train de dormir. Tout ça fait que... Niveau d'éducation, pas le même niveau d'éducation que toi, je ne suis pas de la même classe sociale que toi. Comment tu te permets, toi, au pays tu ne t'adresserais pas (je l'ai entendu), tu ne t'adresserais pas à moi comme ça. Et je dis « on est pas au pays ici on se calme et on est tous égaux ici ». Voilà, ou je suis souffrant, j'ai mal, je geins. Je parle au téléphone, ou j'écoute ma musique, ou je danse dans mon lit superposé. Il y a plein de choses qui font que la vie au centre font que déjà dans une chambre, ensuite vous allez manger une nourriture qui vous convient pas, qui n'est pas à votre goût, à des heures qui sont bien établies. C'est le petit déjeuner de telle heure, le dîner de telle heure, le souper à telle heure. Je suis obligé de m'inscrire pour aller voir, je suis obligé de... mon assistante sociale ou l'infirmière... je suis obligé de faire la file pour attendre. Tout ça fait que... Et puis je tourne en rond. J'attends, j'attends. Je n'avance pas dans ma vie. Je suis dans... j'ai ma famille qui est là, qui attend de l'argent. J'ai mes enfants qui vont aller à l'école. Je dois acheter de la fourniture scolaire. Je n'ai pas beaucoup de sous. Je dois travailler ici, travaux communautaires, c'est pas grand chose, c'est juste une participation à la vie communautaire. Tout ça fait que certains pètent un câble dans la longueur d'attente.

- F.R : Vous avez mentionné l'éducation et donc vous pensez que l'éducation peut être un facteur qui change la vulnérabilité de chaque personne?
- M.T : Moi je pense effectivement que quand vous avez l'éducation et l'instruction, vous prenez plus de recul face à la situation que vous vivez. L'expérience, dans tous les cas que j'en ai depuis de nombreuses années, me fait penser, me fait dire ça.
- F.R : Et pourquoi...
- M.T : La personne qui vient des montagnes, parce que j'ai vu, j'ai entendu la personne, je suis né le jour où la vache brune a mis bas. C'est pas que je l'invente. Donc je te dis bah oui mais moi, je dois remplir mes documents. A la commune, ça correspond à quoi alors? On est dans les montagnes afghanes d'accord, et tu te dis comment est-ce que je fais? Vous voyez bien que la personne, ça va être très difficile. Comment est-ce que je vais éduquer cette personne, enfin ce n'est pas à moi de l'éduquer mais comment est-ce que je vais la sensibiliser à comment on fait ici? Pareil avec un papa qui est venu avec deux garçons. Je suis toujours en Afghanistan. Ils ne savaient pas utiliser les toilettes. On ne savait pas utiliser la douche. J'ai dû faire venir quelqu'un pour expliquer dans sa langue, pour que ses enfants aillent à l'école propres. Voilà ce qui me permet de vous dire ça aujourd'hui : des expériences vécues, pas entendues, vécues. J'en ai plein comme ça. Je peux écrire un livre.
- F.R : Donc aussi, le niveau socioéconomique et si il est bien dans la cité, ou dans la campagne, dans la montagne change beaucoup le niveau des vulnérabilités? Si il y a de nouveau un niveau?
- M.T : Oui, ça change beaucoup. Maintenant, moi, j'ai eu des personnes du Tibet, et ça m'a frappé aussi, et je pense l'éducation, la religion, j'en sais strictement rien. Mais voilà, les gens du Tibet, c'était tout à fait nouveau pour nous. Et bien là, on avait des personnes avec un respect ++++++. Eux nous saluaient 15 fois sur la journée, étaient attentifs, attentionnés, respectueux, alors qu'ils vivaient aussi eux, des persécutions. Alors là c'est quoi qui fait que ils sont plus éduqués, moins éduqués? Je ne sais pas. Mais en tous les cas ça ça m'a frappée à l'époque. J'étais là olala quelle différence! Mais je ne dis pas que tous les afghans sont comme ça on est bien d'accord, moi j'ai vu des personnes qui étaient tout à fait cultivées vraiment, alors là tu te dis bah oui, il a de l'argent,

on voit bien qu'il est éduqué, qu'il avait une profession, enfin ça se voit! Après tu dis ah bah oui vous étiez designer, ah bah oui vous étiez avocat, ça se perçoit vite.

- F.R : Vous avez mentionné que la vie au centre c'est difficile pour la vie en communauté, mais il y a aussi des problèmes entre les communautés pour la langue, la religion, oui/non?
- M.T : Oui bien sûr, il y en a. J'en ai un qui est encore afghan tiens, et qui est chrétien, et qui me dit je cache... il a un grand tatouage, il a une croix tatouée, et il est persécuté ici quand les gens le voient, et lui disent mais comment toi? toi t'es chrétien? Et donc c'est lui qui se livre à moi et effectivement il est persécuté par d'autres. J'en ai d'autres encore, c'est encore le cas d'afghans décidément, c'est bizarre, là dans le ramadan qui a eu lieu précédemment, ce jeune est venu me dire « mais madame, je suis entrain de manger et les autres (alors là c'était palestiniens) me disent que je ne peux pas manger, mais comment ça? » En plus avec covid! Donc on avait covid, on ramenait la nourriture en chambres, et donc ce jeune homme ne pouvait pas manger en chambre parce que les autres faisaient le ramadan et lui reprochaient de ne pas faire le ramadan effectivement. De la pression oui... Et puis en groupe, donc là tu vois les gens et tu leur dis « ici, on reste tolérants vis-à-vis des personnes, elles suivent ou elles suivent pas c'est leur droit le plus absolu de ne pas suivre le ramadan ou de faire le ramadan, ou de jeûner pour les orthodoxes qui viennent d'Erytrée ou d'Ethiopie, voilà on doit tous s'accepter » alors ça c'est le plus difficile. Alors il y a des conflits, mais on ne sait pas tout, les gens ne viennent pas se confier comme ça, il a fallu du temps pour que le Monsieur avec sa croix tatouée se livre à moi et c'est aussi quelqu'un qui est ici depuis quatre ans. On est arrivés à des personnes qui sont là depuis quatre ans, et qui n'ont toujours pas de réponse.
- Z.C : Justement par rapport au délai donc vous disiez tantôt, ce qui est difficile c'est l'attente, le fait d'être dans une indétermination et potentiellement peut-être en plus à la fin de cette attente obtenir un négatif par exemple, c'est quelque chose qui revient aussi souvent dans nos interviews, le fait de ne pas avoir de sécurité au niveau des délais, d'être là pour quelques mois qui se prolongent en années, plusieurs années. Par rapport à ça est-ce que vous diriez que la procédure d'asile en elle-même, dans les délais qu'elle implique, pourrait du coup être source de vulnérabilité aussi dans le sens où elle fragilise les personnes dans cet aspect
- M.T : Tout à fait.
- Z.C : Oui? Vous avez un commentaire à faire là-dessus?
- M.T : Bah écoutez, mon commentaire il est très clair. Mon commentaire il est qu'on laisse durer certains dossiers pour décourager les résidents. C'est une... j'en suis presque convaincue. On laisse durer pour les désespérer, pour qu'ils aillent tenter éventuellement leur chance ailleurs. Voilà quand je vois des personnes qui étaient ici depuis trois ans et demi, quatre ans, qui viennent d'avoir leur statut de réfugié pour certains, je me dis mais vous voyez un peu? Trois ans de perdus pour ces gens? C'était pas plus facile de leur donner le statut d'emblée et qu'ils s'organisent et qu'ils commencent une vie? C'est trois ans de perdus, enfin même s'il a fait des études, la famille, les enfants pour certains, l'épouse pour d'autres, l'époux, enfin c'est terrible de bloquer trois ans dans la vie de quelqu'un. Et, a contrario aussi pour ceux qui au bout de quatre ans est négatif, et qu'est-ce que je fais avec ce monsieur qui savait qu'il allait avoir le négatif manifestement parce qu'il est venu me voir il y a un mois en me disant « madame qu'est-ce que vous pouvez mettre en place », je ne sais rien mettre en place pour vous monsieur, moi je suis là pour l'accueil et je ne peux rien faire pour vous. Après c'est à vous de trouver votre voie, mais tout le long de son parcours on lui a demandé de commencer à déjà réfléchir, puis il y en a qui ont réfléchi puis d'autres qui attendent la dernière minute et qui n'ont toujours pas de réponse pour leur avenir. C'est ça qui est difficile.

- F.R : Vous pensez que la procédure vulnérabilise le garçon?
- Z.C : Oui c'est ça que je demandais.
- F.R : Oui.
- M.T : Oui elle vulnérabilise, ça demande... il y a un stress aussi très très très très fort. Dès qu'ils ont la connaissance de la date de leur interview ils sont stressés, il y en a qui ne dorment pas, il y en a qui ne mangent pas, il y en a qui commencent à faire les mille pas, il y en a qui deviennent ou taiseux ou agressifs, il y a toutes les attitudes. Hier j'ai vécu justement un truc que je n'avais plus vécu depuis très très très longtemps, c'était une dame qui avait un recommandé à aller retirer, mais peut-être que mon collègue vous l'a expliqué tout à l'heure.
- Z.C : La dame qui a ... parce qu'elle a été reconnue?
- M.T : Oui, donc je vois bien elle a pris son recommandé, et elle ne l'a pas lu elle ne l'a pas ouvert, elle me croise et c'était moi la veille qui lui avait dit «Bah oui vous devez aller à la poste ». Elle me dit c'est quoi, c'est quoi qu'elle me dit. Je dis je sais pas vous dire c'est quoi. Mais madame on ne sait pas savoir c'est qui qui envoie. Je dis non, je ne sais pas vous dire qui a envoyé ce recommandé je ne sais pas. Donc le lendemain je la croise, je suis avec Sébastien, et là elle me tend l'enveloppe qui est fermée, elle ne l'a pas ouverte, pourtant entre la poste et ici elle pouvait l'ouvrir. La peur, la peur de découvrir ce qui est écrit. Et elle attend que ce soit quelqu'un, là en l'occurrence c'était moi, qui ouvrait et qui lui dit madame vous avez votre statut. Là c'était l'explosion de joie, voilà. Elle est là depuis... je ne la connais pas bien...six mois ici et un an à Tournai, un an et demi je pense. La peur d'ouvrir et de se dire tiens annonce moi, alors qu'elle est francophone, je pense qu'elle sait lire.
- F.R : On the other hand, do you think that the procedur taking accmpt of the vulnerability of the protection ... ?
- Z.C : Elle dit là, à l'inverse, on parlait de la procédure qui vulnérabilise, elle dit « d'un autre côté, vous pensez aussi que la procédure prend en compte les vulnérabilités? » Peut-être vous, à votre niveau donc, dans l'accueil, qu'il y a quand même une identification et une prise en compte de la vulnérabilité.
- M.T : Ici au centre?
- Z.C : Dans l'accueil, parce que vous vous êtes plus spécialiste de ça quoi je vais dire, si je parle du CGRA on va dire bah moi je suis pas officier de protection posez-leur la question, donc dans l'accueil en général, dans les politiques d'accueil, et peut-être pour votre centre en particulier puisque c'est celui-là que vous gérez quoi.
- M.T : Oui on va prendre en considération la vulnérabilité de la personne, on va la préparer à l'interview, on a le service GAMS ou AGS ici pour toute mutilation, pour tout viol, pour toute question de genre, on a des collègues qui sont spécialisés et qui vont orienter effectivement toutes ces personnes vers les services et les adresses adéquates. On a le suivi médical, psychologique, psychiatrique de plus en plus, on a Carda qui est un centre qui...
- Z.C : a Bierzem?

- M.T : Oui. Donc voilà, on essaye mais parfois on est fort fort, pas parfois, très souvent démunis surtout dans les suivis psychiatriques on a pas de place dans les hôpitaux, on a pas assez de psychiatres, peut-être d'ethnopsychiatres, ça manque. Les ethnopsychiatres manquent terriblement.
- Z.C : Parce que vous voyez des problèmes qui pourraient justement, qui auraient besoin de l'éclairage d'un ethnopsychiatre?
- M.T : Bien sûr. Moi madame, moi madame, mon père m'a donné le pouvoir, je ne le veux pas, je suis, les chefs du village, je ne sais pas moi, au Cameroun, Congo, Togo, Bénin, ce sont des histoires qui m'ont été dites par les personnes. Je refuse d'être le chef, j'ai du fuir. Mais alors là, les esprits les machins au niveau des afghans eux ils ont des jeans, je ne sais pas comment ils appellent toutes les nuits ils ont des visites d'esprit qui viennent les perturber. Voilà, mais ethnopsychiatrique au niveau surtout de l'Afrique, j'en ai entendues plusieurs histoires de pouvoirs, de villages, de chefs, de rois.
- Z.C : Ca existe ce, vous dites il y en a pas, il y en a pas assez, pas du tout ou c'est juste...
- M.T : Il y en a des ethnopsychiatres, il y en a.
- Z.C : Mais je veux dire, vous êtes en contact avec ces personnes ou pas du tout?
- M.T : Si si.
- Z.C : Et ce que vous dites c'est qu'il en faudrait plus?
- M.T : plus.
- Z.C : Pour plus de suivi? Ok. Vous mentionnez tout à l'heure, vous avez parlé du covid, c'est un thème aussi qui nous intéresse dans l'interview parce qu'on a entendu beaucoup que les centres avaient été plus ou moins oubliés avec des difficultés, des choses impossibles à mettre en oeuvre, voilà une vie qui s'arrête un petit peu surtout dans le confinement mais aussi dans les conséquences du déconfinement. Et encore une fois donc on pose la question aux personnes concernées, intéressées. Quel est, finalement c'était quoi l'impact de la crise covid ici surtout dans sa période la plus dure, le confinement, est-ce qu'il a été difficile dans la gestion de... Enfin je veux dire dans le fait qu'il faut continuer à gérer un centre malgré les situations sanitaires exceptionnelles en fait?
- M.T : Une série d'incohérences terribles. On devait leur dire on continue, vous ne pouvez pas être à quatre dans la petite cuisine où vous êtes entrain de cuisiner. Mais madame, on est dans la même chambre, on dort dans la même chambre. Comment est-ce que vous pouvez nous dire...voilà. Qu'est-ce qui a été difficile? Et bien de faire toutes les consignes : se laver les mains avant d'entrer au centre, en sortant du centre. Mais Madame je sors de ma douche, mais Madame je viens de me laver les mains, ça a été terrible. Mais non j'ai pas le covid, j'ai pas le covid, j'ai pas le covid. Voilà des réponses qui font que vous êtes démunis parce que vous ne pouvez pas gérer et être derrière chaque personne, il y a 150 personnes ici vous ne pouvez pas vérifier ce qu'elles font. Alors maintenant au restaurant bien sûr on a mis des mesures : port de masque, un mètre cinquante, enfin parfois c'est respecté parfois pas. Le masque ici en bas, il est obligatoire dans la salle d'attente du bureau social et du bureau médical, pas plus tard que tout à l'heure j'ai du le redire à certains de porter le masque, et c'est tout le temps tout le temps tout le temps. Alors voilà c'est, pour certains

ça n'existe pas le covid comme ils disent, pour d'autres ça peut pas m'atteindre, et pour d'autres ils sont respectueux franchement. Port de masque, lavage de mains à l'entrée du restaurant, pas besoin de leur répéter. Voilà et puis d'autres c'est systématiquement tu les renvoies dans la chambre et tu dis que tu vas chercher ton masque, tu te laves les mains, mais oui non tu te laves les mains, un éternel recommencement. Alors sinon ici en général dans l'équipe ça a été, dans les résidents on a pu leur permettre d'être en autorisation de sorties pour des laps de temps plus longs, donc ça c'était bien pour eux, se retrouver entre amis, se retrouver en famille, pour ceux qui ont, à l'extérieur. Ca c'était une chose agréable me semble-t-il pour eux.

- Z.C : Justement par rapport à ce laps de temps, lundi on était dans le centre croix-rouge spécialisé pour les mineurs garçons à Uccle, qui est géré par Vari. Et il me disait que c'était compliqué pour les laps de temps parce qu'on leur avait dit à un moment si vous partez c'est pour 4 semaines pas moins, et là vous mentionnez que c'était plus flexible.
- M.T : Alors moi j'étais dans le début du covid, effectivement ici on est vers la fin du covid et effectivement 4 semaines ça posait problème à certains, c'était la dernière règle qu'on a eue. Maintenant on est repassés à 10jours, la règle normale de dix jours de déclaration de sorties. Les quatre semaines c'était assez problématique pour certains effectivement, on les obligeait à partir quatre semaines, ce qui n'est pas facile, de vivre quatre semaines chez l'un ou chez l'autre, voilà c'est pas évident. C'était un problème ici aussi. Puis il y a eu la mesure aussi des 70 euros donc Fedasil a mis en place la possibilité de, vous pouvez quitter, aller vous installer chez des amis, chez la famille, et vous avez 70 euros par semaine. Là il y a quand même plusieurs personnes qui ont fait la demande, je pense qu'on en est à 36 de mémoire. Et là c'était surtout ceux qui avaient vraiment peur du covid, donc ils se sont dit dès les premiers temps, dès mars, moi je pars, je prends cette mesure et je pars, et ils sont partis.
- Z.C : Autres choses auxquelles vous pensez?
- M.T : Le covid?
- Z.C : Je sais pas, si ça vous revient après dans l'interview parce que parfois je laisse aussi un temps parce qu'il y a des choses qui viennent plus tard. Ok. Juste avant ça vous parliez de cas psy qui peuvent être particuliers. Dans les centres qu'on interroge on nous parle parfois aussi de transferts entre les centres, quand on se rend compte qu'une personne n'est pas à sa place. Pas des transferts disciplinaires je vais dire mais des transferts parce qu'on se rend compte qu'il y a un profil particulier qui aurait dû peut-être être pris en charge dans un autre centre. En amont, ça pose aussi la question du dispatching, donc du centre de tri simplement, du fait qu'on identifie plus ou moins des profils qu'on va mettre dans certains centres. On va seulement être amenés à rencontrer le Petit Château pour voir comment ça fonctionne, en attendant on pose toujours la question parce qu'on a pas beaucoup d'infos sur les critères, parmi toutes les personnes vulnérables, qui permettent de dire ok toi c'est plutôt là, toi c'est plutôt là, parce que on le dit tout le temps ils sont tous vulnérables ok? Alors comment est-ce qu'on dit parmi les vulnérables qui sont les supra-vulnérables et comment on hiérarchise finalement le fait qu'ils sont placés dans certains centres ou pas? Est-ce que vous avez un...
- M.T : Je n'ai aucune, je ne sais pas comment se fait le tri. Je serais vraiment intéressée de le savoir, ça c'est une première chose que j'ignore. Maintenant, voilà, vous devez savoir que, et ça c'est l'expérience qui me le fait dire. Les personnes qui arrivent, les demandeurs de protection internationale qui arrivent dans leur centre, le premier centre où ils vont arriver sont toujours très attachés. C'est très difficile d'être près de leur dire tiens, vous, vous avez un profil qui irait bien à Yvoir parce que vous êtes une dame seule, avec des enfants et assez fragilisée, perturbée. Elle ne

sait pas s'occuper de ses enfants. Elle ne sait pas les réveiller pour aller à l'école, ou ils restent très tard le soir ici. Tu vois qu'elle n'a pas ce rôle de maman, elle ne le prend pas au sérieux parce qu'elle ne peut pas ou elle ne sait pas, je ne sais pas, et on se dit bah tiens, pour vous, ce serait bien mieux d'aller vers Ivoir, qui accueille les femmes et dont là il y a des projets justement pour redonner goût aux mamans de l'accepter, là où elles sont aujourd'hui. Parce qu'il y a peut être le manque du mari ou le mari est resté en Grèce. Souvent, il y a ça et que maman elle ne sait pas élever ses enfants comme il le faudrait, parce que papa était l'autoritaire et papa était l'autorité. Papa faisait, et donc pour ces raisons là, on se dit tiens, madame, à un moment donné, ça serait bien que vous puissiez aller. Il y en a qui acceptent difficilement et qui refusent catégoriquement. Alors voilà, on ne parle pas de transfert disciplinaire. C'est plus chez Carda aussi se dire ben tiens, vous avez un profil. Après avoir vu l'infirmière, après avoir vu le médecin, après avoir vu Carda, bah voilà, vous devriez faire un séjour là-bas. Difficile, difficile à accepter. Il y en a un qui acceptent, il faut aller visiter Cardijn et leur montrer et qu'ils finissent par accepter. C'est pas facile, que si le tri était bien fait dès le départ, se dire voilà on match, telle personne irait bien dans telle centre. Et ça va, je pense. Ça va aller de mieux en mieux puisqu'on a aussi un programme matché maintenant. Et donc je reste confiante. Je reste confiante. Je reste confiante. C'est une question de professionnalisme. Je fais bien mon travail au départ. Ben voilà, Maria, tu devrais aller là. Xavier est là. Parce que tu es francophone. Parce que tu veux faire des études. On ne va pas aller te mettre dans un centre à Manderfelt, par exemple, alors que tu es francophone. Mais bon, y a pas beaucoup de germanophones, ou on ne le sait pas tout de suite parce qu'on hérite aussi de personnes qui ont vécu tant d'années en Allemagne, tant d'années en Suède. Ils ne dévoilent pas tout de suite les langues qu'ils connaissent.

- Z.C : Parce qu'ils pensent que ça pourrait jouer en leur défaveur, il vaut mieux pas dire.
- M.T : Plein de préjugés, plein d'idées. Il faut qu'une confiance s'installe aussi.
- Z.C : Justement, par rapport à ça, c'est le fait que... Comment dire ça? Le fait que certains résidents, plus généralement, aient des stratégies quelque part, donc des choses qu'ils vont plus ou moins cachées pour obtenir, ou des choses qu'ils vont mettre plus ou moins en évidence? C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours politique. Donc qu'il y aurait d'un côté, les vraies personnes vulnérables. De l'autre côté, des personnes qui abuseraient de la procédure ou qui useraient de certaines choses, certaines stratégies mises en places, pour se vulnérabiliser. Et on entend beaucoup ça dans le discours et donc même processus. On demande l'avis des personnes du coup qui travaillent avec le public concerné. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous êtes confronté à ce genre justement de stratégie, de résilience? Parce que c'est mettre des choses en place pour quelque part se débrouiller dans une procédure qui est parfois complexe. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là dessus.
- M.T : Mais ça a toujours existé. Je ne sais pas moi, être homosexuel. Et je vais dire que je suis une homosexuelle ou un homosexuel, alors que j'ai des enfants au pays, je suis marié. Mais c'est ce qui va prévaloir ici et je vais pouvoir. En tout cas, dans le passé, c'était plus facile d'obtenir mon statut. Ca c'est des choses, voilà vous êtes assistante sociale, vous entendez. C'est l'histoire de monsieur et vous entendez par d'autres résidents, il a quatre enfants. Et voilà, c'est la stratégie qu'il a mis en place pour pouvoir obtenir son statut. Il y a eu ou d'autres qui voilà, mais on ne porte pas de jugement. Bien sûr, je ne sais pas, s'il y en a un qui joue les fous pour... Je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'ils sont de telle nationalité, ça c'est... Et tu te dis ça c'est pas possible, il ne peut pas être de cette nationalité. Ah ben non, il n'est pas, il est... ça aussi en fonction. A l'époque, on avait beaucoup des alias alias alias.
- Z.C : Ca veut dire quoi?

- M.T : Ben ils se disaient, je m'appelle Maria Tassourdis et en fait j'étais Zoé Crine, alias Zoé Crine, à l'époque il y avait beaucoup des alias. Maintenant, on en voit moins.
- Z.C : Alias, ok dans ce sens. Au long de l'interview, vous avez mentionné plusieurs fois les enfants, puisque vous êtes aussi un centre qui accueille des familles. Les enfants, pareil. C'est un peu comme les femmes. Les mineurs accompagnés ou pas d'ailleurs, toujours catégorisés comme vulnérables a priori, dans un centre, finalement dans leur situation ici. La question, c'est un peu la même. C'est quoi leur vulnérabilité spécifique? Quand vous voyez ce type de public? À quoi ils sont vulnérables, finalement?
- M.T : Je réserve juste les repas si vous voulez bien.
- Z.C : Je vous en prie, allez-y.
- M.T : Tu manges avec nous hein? on avait dit.
- Z.C : De base oui.... Excusez-moi, ma collègue me dit qu'elle a un train donc qu'elle devrait plutôt partir je vous dis ça pour vos réservations.
- F.R : Je dois aller à Bruxelles.
- M.T : Voir les propriétaires?
- Z.C : Oui, c'est pour ça que je me permets de lui demander avant de vous faire réserver.
- M.T : Et donc, vous ne mangez pas?
- Z.C : Non, ça serait trop juste pour elle. On début on avait dit qu'on mangeait parce qu'on restait la journée.
- M.T : Les enfants, vulnérabilité.
- Z.C : Pourquoi est ce qu'on dit ça?
- M.T : Les enfants ils ont abandonné parfois du jour au lendemain tout ce qu'ils avaient là au pays. Ils ont parfois pas eu le temps de dire au revoir aux grands-parents. C'est un grand choc pour les enfants de quitter leur milieu, leur école, les parents, les grands parents pardon, la famille. C'est pas facile. Et puis d'arriver et d'être dans une chambre avec maman, papa, peut-être que j'avais une grande maison, peut-être que j'avais ma chambre à moi, et là maintenant je dois vivre dans une chambre avec mes parents, je dois voilà. Et souvent eux ils apprennent le français très vite, et ils vont être...c'est des enfants parentalisés, et qui vont devoir traduire pour le bureau social, pour le bureau médical. Et là tu vois que l'enfant n'est plus un enfant, et t'as beau dire aux parents non monsieur, on ne va pas recevoir votre enfant. Moi plusieurs fois j'ai demandé que les enfants sortent, je ne veux pas que les enfants entendent. Après si papa va expliquer, maman va expliquer, ça c'est dans l'unité familiale. Mais là dans mon bureau ce que j'ai à dire, si je dois recadrer papa ou recadrer maman parce qu'il n'a pas respecté telle. Avec les enfants je ne vais pas moi. Et donc je refuse, je fais appel à un traducteur, soit collègue, soit téléphone. Donc ces enfants ils sont dans un monde où ils grandissent très très vite, très très très très vite et voilà. Entre eux ils s'amuse

encore bien, il y a des violences, il y a des enfants beaucoup plus violents que d'autres. Ils sont vulnérables comme tous les enfants, il y en a qui ne sont pas acceptés. J'ai vécu la dernière fois un truc terrible où un enfant a été...enfin, s'est mis dans l'embarras lui-même et les autres riaient riaient et c'était terrible à, enfin tu te dis mais les enfants sont vraiment méchants à ce point-là et ils te disent c'est pas notre ami lui. RIRE. Moi j'ai pas beaucoup de contacts avec les enfants, seulement quand je les recadre. Actuellement dans mon rôle de directrice adjointe mais tu te dis oulala, et donc tu dois leur expliquer le respect et le danger etc etc, réunir les parents. Voilà, mais ça c'est un enfant. Un de nos enfants ferait pareil aussi. Dans un centre, ils ne peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent. Les papas et les mamans n'ont pas d'argent. Pour ceux qui n'en ont pas, et donc les mamans et les papas le vivent très mal, je ne sais pas acheter la veste que mon enfant voudrait, je dois passer au vestiaire, et je dois lui donner des secondes mains. Et t'as des enfants qui étaient peut-être habitués à avoir tout chez eux, à un moment donné, et qui mènent la vie dure à leurs parents en leur disant...

- F.R : Il y a des enfants qui sont nés ici?
- M.T : Il y a des enfants qui sont nés même dans le centre. Moi j'ai vu un fripon, le collègue de nuit a accouché Madame. Oui il y a des enfants qui naissent ici. On a récemment une autre maman qui vient d'accoucher là, et c'est difficile car elle est maman seule, elle a un fils qui est très agité, mais vraiment très agité. On est entrain de chercher une famille d'accueil pour accueillir cet enfant 5-6jours justement, parce que la maman a eu très difficile. Son accouchement, des douleurs, voilà. Elle ne sait pas toute seule assurer les deux enfants et surtout l'hyperkinétique l'ainé qu'elle a. Donc voilà, une solution aujourd'hui on essaye de trouver une famille d'accueil pour cinq jours, c'est nouveau. On l'a eu dans le passé pour une maman qui avait beaucoup de problèmes psychiatriques, qui ne s'occupait pas de son bébé, et donc on a du placer l'enfant dans une famille d'accueil. C'est un boulot vraiment polyvalent ici. Pour en revenir à l'autre question, excusez-moi parce que je suis un peu comme ça.
- F.R : Non non ! Donc, l'expérience de vie c'est juste le centre.
- M.T : Ah oui. J'ai connu une famille où les enfants sont restés dix ans, sont nés, étaient petits et sont restés dix ans dans le centre. Dix ans. C'est terrible, c'est terrible.
- Z.C : On parle des enfants mais de l'autre côté de l'axe de l'âge, il y a les personnes très âgées. Je ne sais pas si vous... ou âgées. En fait ça dépend ce qu'on entend par âgé, vous en avez dans le centre?
- M.T : Pour l'instant, on a une adulte avec sa maman qui est assez âgée. J'ai pas beaucoup de personnes âgées.
- Z.C : Et c'est des profils vulnérables aussi ça?
- M.T : Oui.
- Z.C : Oui?
- M.T : Oui. C'est terrible. Je me souviens d'une dame kurde, c'était difficile de se faire comprendre elle ne comprenait rien. Pas d'anglais, pas de français, les gestes... elle était un peu entêtée donc c'est plus difficile mais voilà, on en a plus pour l'instant. A mon avis le parcours est tellement difficile que, je sais pas.

- Z.C : Moi ma dernière question pour clôturer, peut-être que Francesca en aura encore l'une ou l'autre pour vous. Dans cet interview on a parlé des choses qui fonctionnaient, beaucoup de choses qui fonctionnaient pas ou qui vulnérabilisaient, fragilisaient davantage les personnes. Si il y avait des améliorations à faire, je vais dire, dans la procédure, vous vous parlerez peut-être plus de l'accueil mais, en général la prise en compte, la prise en charge des vulnérabilités dans le système d'asile, ce serait quoi ces améliorations s'il y a quelque chose à faire?
- M.T : Faire des centres d'accueil, ce serait l'idéal.
- Z.C : C'est-à-dire?
- M.T : C'est que, dès qu'ils arrivent, ils aient une maison. Je crois que c'est en Suède qu'on fait comme ça. Ca c'est dans l'idéal et c'est complètement idéal, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place... Peut-être l'accueil des personnes dans des chambres plus petites je vais dire et pas huit personnes, ça ce serait vraiment l'idéal. Je vois que les petites chambres qu'on a de trois personnes, ça fonctionne assez bien. L'idéal encore, ce serait une chambre par personne. Ca existe au petit chateau, à l'époque. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et bien, pour nous ici ce serait bien qu'on puisse mettre des cuisines, des cuisines communautaires, qu'ils puissent cuisiner comme on fait à Yvoir, à Soignies, ça ce serait vraiment l'idéal. Qu'on arrête cette cuisine qui ne leur convient pas et qu'on puisse cuisiner à leur aise ce qu'ils souhaitent, ça ce serait vraiment l'idéal. Sinon, je trouve qu'on a beaucoup beaucoup évolués. On leur donne accès aux études, aux formations, au travail, ça c'est un long combat de mes collègues Cécile et Ellie qui ont travaillé au centre de ... de Frépont, qui se sont battues et aujourd'hui je suis très contente depuis quelques années on a l'accès au travail pour les résidents. Ca ce sont des choses et c'est vrai, elles ont pris du temps, mais elles sont là, et il y a beaucoup plus de facilités me semble-t-il pour les demandeurs de protection internationale.
- Z.C : C'est tout pour moi mais Francesca...
- F.R : J'ai quelques questions. Il y a une personne de référence pour la vulnérabilité ici?
- M.T : C'est les personnes qui sont au GAMS, au service GAS. C'est eux et plus le médical, les infirmières et les assistantes sociales, voilà. C'est vraiment eux qui vont.
- F.R : Ils ne sont pas toujours au centre? They don't stay here everyday they just come when needed or..
- Z.C : the gams or the nurse?
- F.R : all.
- Z.C : Gams is specific service and it's stay here and then... Elle demandait les infirmières, le bureau médical, ils sont toujours là ou ils viennent quand il y a besoin?
- M.T : Non non ils sont toujours là. Maintenant, si je fais le w-end, je ne suis pas là jeudi, je travaille samedi. Ils sont a temps plein. Il y a juste des médecins qui viennent faire des consultations. Des médecins extérieurs.
- Z.C : Doctors can come when they need otherwise the nurses are always there.

- F.R : Vous avez des cas, des apatrides?
- M.T : Alors, j'en ai vécu dans le passé. C'est marrant que vous me posiez la question parce que j'ai justement un de mes résidents qu'on a du renvoyer en ..., place ouverte de retour à Jodoigne. Je l'ai contacté car je voulais le numéro de téléphone d'un de nos résidents pour lesquels nous n'avions pas son contact parce qu'en allant à la commune déposer les cartes oranges. Parce que depuis qu'il y a le covid nous déposons les cartes oranges pour la prorogation. Et à ce moment-là, il y a une dame de la commune de Liège qui sort et qui me dit tiens madame vous êtes de la croix rouge et telle personne ... Je dis elle n'est plus dans notre centre. Oui mais vous ne pourriez pas lui dire, c'était une demande de 9bis et elle devait prendre contact avec la commune, est-ce que vous ne pourriez pas lui dire elle a quand même payé 300 euros me dit-elle la dame. Et donc moi je reviens je fais les recherches, pour retrouver le numéro de monsieur en question. Et je téléphone à cet ancien résident qui est à Jodoigne, et je lui dis comment allez-vous, ah mais madame je viens d'avoir mon statut d'apatridié. Ah ok je dis, c'est bien je suis très contente pour vous mais le parcours que vous avez fait jusqu'ici, difficile, mais là ça va être encore plus difficile parce que là. Il me dit Madame, déjà à Jodoigne entre le centre et la commune là ils se passent les ping-pong, et donc voilà oui je viens d'avoir la semaine passée. Un de nos gaillards qui est apatride, on en a plus. Moi je n'en connais pas, je n'en connais plus. J'en ai connus dans le passé mais pas beaucoup, deux trois cas.
- F.R : There are categories in the law, mention different categories and if according to her experience, there are others categories that should be in the law.
- Z.C : La question c'est : on parle beaucoup de catégories de personnes vulnérables donc on avait mentionné les femmes, les enfants, les mineurs, les personnes avec des handicaps, troubles psychologiques, ça c'est des catégories qui sont aussi établies dans la loi pour nous. Est-ce que vous dans votre pratique vous, la question c'est est-ce que vous êtes confrontée à des personnes qui ne rentrent dans aucune de ces catégories ou est-ce qu'il y a des catégories qui devraient être rajoutées? Alors peut-être que vous ne les connaissez pas toutes mais en soi c'est pas vraiment important de toutes les connaître, on ne les connaît pas toutes non plus, ce qui a c'est que c'est toujours les mêmes qui reviennent et parfois on nous dit tiens j'ai une personne et elle était inclassable quoi. Je savais pas dire...Je savais bien qu'il y avait un problème mais c'était pas parce que c'était une femme ou parce que c'était un mineur, c'était parce qu'il y avait un mic mac de choses et il faudrait une autre...Je sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus. Compliqué.
- M.T : C'est plutôt dans une... J'aurais dit moi, mais je ne sais pas si je réponds à votre question, j'aurais dit moi par rapport à une nationalité j'aurais dit par exemple, moi ce qui m'a toujours frappé c'est le Soudan, j'ai pas beaucoup de soudanais mais de ce que j'avais eu comme, je me souviens de personnes du Soudan où ils sont persécutés dans tous les cas. Et je pense aussi à l'Erytrée et l'Ethiopie, l'Ethiopie peut-être moins aujourd'hui quoi que, je pense qu'il y a des problèmes actuellement, mais l'Erytrée, et je suis toujours surprise qu'on ne prenne pas en considération ces populations. Et souvent elles ont des négatives, je ne sais pas comment sont traités ces dossiers. Mais, il me semble, mais je ne suis pas juriste, que il y a un problème à ce niveau-là. Alors nous avons un problème de langue avec ces personnes, c'est qu'on a pas nécessairement de traducteurs et c'est avec ces personnes là qu'on rentre le moins en contact. Ca aussi c'est un obstacle, il manque des traducteurs en, mais ça mon assistante sociale vous en parlera beaucoup plus, Carine et Isabelle pourront vous en parler.

- F.R : Merci, ma dernière question c'est nous parlons beaucoup de vulnérabilité et quelques fois nous avons des personnes qui sont hyper vulnérables parce que nous pouvons dire que tous les migrants sont vulnérables, mais dans les migrants il y a quelqu'un qui est plus vulnérable. Donc ma question c'est vous pensez qu'il y a un autre mot qui peut être utilisé à la place de vulnérable?
- Z.C : Je pense que, si je peux me permettre, ça fait le lien avec ce que vous disiez au début de l'interview. Parce que vous avez directement dit « le mot il est trop faible pour moi », et d'habitude ce qu'on entend c'est soit ce mot ne veut rien dire, soit le mot c'est exagéré, soit il faudrait un autre mot, mais vous êtes la première personne qui dit ce mot est trop faible pour moi. Donc c'est bien, c'est pour ça qu'on va vous entendre là-dessus pour clôturer.
- M.T : Je pense que mes collègues vous diront la même chose aussi, je serais curieuse. Bref. Le mot est trop faible et je ne le répéterai pas assez. Je le répéterai jamais assez parce que... mais alors moi je m'attache aux traductions que j'ai faites récemment et donc je veux dire que, aujourd'hui le mot vulnérable aujourd'hui à l'heure actuelle, effectivement, il est faible et qu'est-ce qu'on pourrait mettre, je ne sais pas. Je vais réfléchir mais je ne sais pas. Parce qu'effectivement, tous ces récits de tortures, de viols, d'humiliations, que j'ai pu lire dans certains récits me révoltent en tant qu'être humain et me touchent terriblement. Et considérer des humains comme des animaux, c'est juste pas possible et pas concevable pour moi.
- Z.C : Si vous voulez qu'on fasse une pause.
- M.T : Oui.
- Z.C : On est pas non plus obligées de continuer jusqu'au bout.
- M.T : Non parce que je me remémore des choses mais bon voilà, c'est assez dur je pense, je sais pas. Je n'ai pas, à part le Rwanda où j'ai vécu des terribles récits au niveau du Rwanda où, à l'époque, une maman m'avait dit dans des récits et dans le cadre du bureau social, je ne savais pas si je devais faire tuer mes enfants d'abord ou moi, voilà. Et puis est intervenu je ne sais pas quoi et donc ils n'ont pas été tués. Je n'ai jamais été en contact avec des récits aussi durs que ceux qui sont aujourd'hui. Jamais. Non il y a longtemps que je n'ai plus fait de bureau social donc ça remonte à voilà. Donc je me demande où est l'humanité, où est l'homme, qu'est devenu l'homme, ça ce sont des questions que moi je me pose personnellement. Et donc voilà, malgré qu'il y ait certains imposteurs voilà, il ne faut pas dire que c'est exagéré, je ne partage pas du tout ça mais je ne sais pas comment dire.
- F.R : Vous avez quelque chose à ajouter?
- M.T : Non. On finit par une note d'émotion terrible pour moi mais je m'attendais pas à ça. Non. En tous les cas... Si si, j'ai quelque chose à dire, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté aussi facilement votre visite, enfin si je sais parce qu'il y a Maître Sarolea qui est là derrière, je vous l'ai dit Zoé, parce que j'ai beaucoup été en contact avec Maître Sarolea à l'époque où j'étais au bureau social et que c'est vraiment une personne qui nous a donné des formations, et pour cela je me dis que ça ça doit aboutir à quelque chose et ça doit faire changer quelque chose. Et remettre un grand H.
- Z.C : Si ça vous convient je peux couper l'enregistrement.
- M.T : Oui.